

18. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للمجتمع التربوي

Book of Proceeding's The 18th International Symposium of the Educational Community

Editörler - المحررون - Editors

Said Assil - Sami Baskın

08-11 Ekim/October 2024 - Ankara/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-8-2

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 12.10.2024

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

18. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للمجتمع التربوي

Book of Proceeding's The 18th International Symposium of the Educational Community

Editörler: *Said Assil, Sami Baskın*

Kapak Resmi: Photo by Markus Spiske on Unsplash

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, izin yok.

ISBN 978-625-98855-8-2

1. Eğitim Araştırmaları 2. Eğitim-Öğretim 3. Sempozyum

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/education/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Sempozyum Onursal Başkanları - Honorary Presidents

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı - Rector of Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhouib - President of the Research Laboratory "GADEV/UMRAN"
ENAU - University of Carthage Tunisia

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board

Doç. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafila Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher - Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University - Türkiye
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria
Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco
Dr. Yasser Ahmad - University of Bahrain - Bahrain

Üniversite Tarafından Bu Sempozyum İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi* Member of the Organizing Committee Appointed by the University for this Symposium*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı - Head of The Evaluation Board

Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco

Değerlendirme Kurulu - Evaluation Board

- Prof. Dr. Abdel Karim Kotb - October 6 University - Mısır
- Prof. Dr. Abdeljalil Manqour - University Center of Ain Temouchent - Cezayir
- Prof. Dr. Amina Yassin - University of Oran 2 - Cezayir
- Prof. Dr. Aurang Zeb Azmi - Jamia Millia Islamia University, New Delhi - Hindistan
- Prof. Dr. Aykut Emre Bozdoğan - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Prof. Dr. Bin Sheikh Asmaa - University of Djelfa - Cezayir
- Prof. Dr. Derya Yıldız - Necmettin Erbakan University - Türkiye
- Prof. Dr. Emine Güneri - Erciyes University - Türkiye
- Prof. Dr. Faten Ahmed - Fayoum University - Mısır
- Prof. Dr. Furat Amin Majeed - University of Diyala - Irak
- Prof. Dr. Hala Mustafa - October 6 University - Mısır
- Prof. Dr. Hayaat Kitab Salmi, Mohamed Boudiaf University, M'sila - Cezayir
- Prof. Dr. İsmail Aydoğan - Kırıkkale University - Türkiye
- Prof. Dr. Khaled Adeslam Mohamed Lamine - Dégaghine Setif2 -Algeria
- Prof. Dr. Manzar Alam, Baba Ghulam Shah Badshah University, Rajouri, Jammu - Hindistan
- Prof. Dr. Muhammad Ahmed Sawalha - Yarmouk University - Ürdün
- Prof. Dr. Omaima Ghanem Zidan - Mısır Cultural Advisor in China - Çin Halk Cumhuriyeti
- Prof. Dr. Walaa Abdel Aziz Al Kadsh - Al Azhar University - Mısır
- Prof. Dr. Yahya Ali Ahmed Faqihi - Najran University - Suudi Arabistan
- Prof. Dr. Yusuf Tepeli - Akdeniz Üniversitesi
- Prof. Dr. Zinedine Mokhtari - Abi Bakr Belkaid University, Tlemcen - Cezayir
- Assoc. Prof. Dr. Cezmi Önal - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Assoc. Prof. Dr. Yasin Gökbulut - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Dr. Abedenouri El Hassane - Regional Center For Education And Training Professions - Morocco
- Dr. Abeer Farouk Albadri - Ain Shams University - Egypt
- Dr. Ahmed Nazif - Regional Center for Education and Training Professions in Casablanca - Fas
- Dr. Ahmed Razik - Regional Center for Education and Training Professions in Casablanca - Fas

Dr. Al-Batoul Baiali - Regional Center for Education and Training Professions in Casablanca – Fas

Dr. Ali Bin Hamad Nasser Rayani - Najran University – Suudi Arabistan

Dr. Al-Zahra Suhailia - Hassiba Ben Bouali University, Chlef – Cezayir

Dr. Amahdouk Mohamed - Regional Academy for Education Professions and Training Beni Mellal Khenifra - Morocco

Dr. Amin M. Abu Bakr - October 6 University - Mısır

Dr. Anas Hazem Muhammad - University of Mosul – Irak

Dr. Hossam El Din Elsaid Mohammad Ibrahim - Nizwa University - Sultanate of Oman

Dr. Said Assil - Regional Center For Education And Training Professions – Morocco

Sekreterya - Secretariat

Fırat Yılmaz

ÖN SÖZ

18. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu, 08-11 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşti. Bu sempozyum, Saybilder Topluluğunun organizasyonunda ve başta Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Carthage University olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının ilmi desteği ile düzenlenmektedir. Sempozyuma 5 farklı ülkeden davetli konuşmacı davet edilmiştir. Aynı zamanda Türkçe, İngilizce ve Arapça duyurular yapılarak bilim insanlarına çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrılar sonrasında Türkiye hariç 8 farklı ülkeden (Birleşik Krallık, Cezayir, Fas, Irak, Mısır, Suriye, Suudi Arabistan Krallığı, Umman) katılan bilim insanlarına ait sözlü bildiri sempozyum programına dâhil edilmiştir. Tüm bildiriler kör hakemlik sürecinden geçirildikten sonra sunuma kabul veya reddi gerçekleştirilmiştir. Bu süreç içerisinde bildirilerin önemli bir kısmına hakemlerden düzeltme talebi gelmiştir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı da özenle kontrol edilmiş ve düzeltilenler sonra kabul mektupları düzenlenerek yazarlarına gönderilmiştir.

Başvuru süreci sonucunda 27'si Türk bilim insanları tarafından ve 37'si farklı ülkelerden katılan bilim insanları tarafından hazırlanmış toplam 64 bildiri sözlü sunuma uygun bulunmuştur. Bu kitapta bilim insanlarının sempozyumda sunduğu bildirilerin tam metinlerine yer verilmiştir. Bu sunumların geniş kitlelere ulaşarak alana faydalı olmasını ve yeni çalışmalara ilham vermesini diliyorum.

Sempozyumun bilim insanları arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesini, bilgi alışverişini arttırmasını, ortak çalışma zeminlerini oluşturmasını, milletimize, insanlığa ve bilgiyle amel edenlere faydalı olmasını diliyorum.

Doç. Dr. Sami Baskın
Düzenleme Kurulu Başkanı

مقدمة

نحن سعداء بتقديم هذا الكتاب الذى يجمع بين دفتيه الأبحاث العلمية الكاملة التى تم تقديمها خلال فعاليات المؤتمر الدولى الثامن عشر للمجتمع التربوى، والذى انعقد فى أنقرة فى الفترة ما بين 8 و11 أكتوبر. كان المؤتمر منصة متميزة جمعت بين نخبة من الأكاديميين والباحثين فى مجال التربية من أكثر من عشر دول، حيث أسهمت هذه اللقاءات العلمية فى تبادل المعرفة والخبرات حول أحدث المستجدات فى مجال التعليم وتطوير المناهج.

تميز المؤتمر بالتنوع الأكاديمى الذى عكس غنى الطروحات التى تناولت قضايا تربوية متعددة، بدءاً من التعليم المدرسى والجامعى إلى مناهج التعليم المتخصصة والتربية الخاصة. كما ناقش المؤتمر التحديات الراهنة التى تواجه النظم التعليمية فى العالم، فى ظل التحولات الرقمية والعولمة، فضلاً عن تقديم نماذج ابتكارية لتعزيز التعليم القائم على التكنولوجيا وتطوير المهارات القيادية لدى الطلاب والمعلمين.

هذا الكتاب هو نتاج جهد جماعى من الباحثين الذين أسهموا فى تعزيز الفهم العميق للقضايا التربوية، وقدموا رؤى نقدية تهدف إلى تحسين العملية التعليمية على المستويين المحلى والدولى. يضم هذا العمل دراسات متنوعة شملت مجالات البحث الكمى والنوعى، مع تسليط الضوء على أهمية التعليم الشامل ودوره فى بناء مجتمعات مستدامة وقادرة على مواجهة تحديات المستقبل.

نأمل أن يكون هذا الكتاب إضافة قيمة للمكتبة التربوية، وأن يسهم فى إثراء الحوار الأكاديمى حول سبل تطوير التعليم، وأن يستفيد منه الباحثون وصناع القرار فى تحسين جودة التعليم بما يحقق التقدم المطلوب فى هذا المجال الحيوى.

İçindekiler - فهرس - Contents

- 1..... الفضول الادراكي الالكتروني وعلاقته ببعض المتغيرات لدى طلبة كلية التربية للعلوم الانسانية في جامعة الموصل
الباحثة ساره محمد عواد الهكوري
- 18..... اداره المباريات وفقا للخبرة التدريبية والمستوى العلمي لمنتسبي قسم النشاطات الطلابية في جامعه الموصل
أ.م.د. بثينة حسين علي اوحييد
- 28..... مستوى استيعاب طلبة الصف الرابع الاعدادي الاستماعي والقرائي في ضوء متغيري الجنس و التخصص
ا.م.د. سيف إسماعيل إبراهيم
- 47..... الطاقة النفسية لدى طالبات قسم رياض الاطفال
ا.م.د. سمر غني حسين
أ.م.د. سمر عدنان عبد الأمير
- 64..... الادمان على الانترنت وعلاقته ببعض المتغيرات لدى طلبة الجامعة
د.مختار بوفرة.د.يوسف لعجيلات
د.قصير بن سالم
- 76..... مستوى المهارات الرقمية لدى الأساتذة العصر الرقمي في ضوء بعض المتغيرات - دراسة ميدانية لدى عينة من أساتذة التعليم الثانوي بمدينة معسكر-
د.شعني نورالدين
د. بوزار يوسف
د. بن يوسف حنان
- 88..... تفعيل استراتيجيات التعليم النشط في صفوف العربية: المستوى الثانوي أمودجا
د. سمية الناصري

98..... دور التكوين الالكتروني في التكوين الأساس للأساتذة المتدربين بالمغرب
د.ة. السعدية دحان

Le rôle du numérique et de l'Intelligence Artificielle Dans la recherche universitaire..... 111
Ghizlane Machraoui

124..... علاقة قدرة نظرية العقل بالمستوى المعجمي للغة لدى الطفل: المصاب باضطراب طيف التوحد (دراسة ميدانية)
نعاق هجيرة، الرتبة

136..... كفايات التقويم الذاتي الميتامعرفي وتجويد الأداء التدريسي لدى المعلمين: شبكة التقويم الذاتي نموذجاً
الأستاذة: داخلي ليلي

Türkçenin Yabancı Bir Dil Olarak Öğretiminde Farklılaştırılmış Öğretime Yönelik Etkinlik
Önerileri..... 149

Doktora Öğrencisi Zeynep Dalcı
Doç. Dr. Sami Baskın

Türkçenin Yabancı Bir Dil Olarak Öğretiminde Arttırılmış Gerçekliğin Kullanımına Yönelik
Bir Değerlendirme..... 156

Dr. Öğretim Üyesi Müjgan Bekdaş
Doç. Dr. Sami Baskın

Eğitimde Entelektüel Mülkiyet Hakları ile İlgili Çalışmaların Bibliyometrik Analizi..... 168

Doç. Dr. Beytullah Karagöz

21 Yüzyıl Benlik Becerileri ve Din Eğitimi..... 188

Dr. Hacer Çetin

"Innovation With Digital Technology" Module and Artificial Intelligence Applications in The Training of French Language Teachers in France..... 204

PhD. Res. Ass. Özge Özbek

Dil ve Konuşma Güçlükleri Üzerine Yapılan Araştırmaların Bibliyometrik Analizi..... 209

Arş. Gör. Mehmet İnce

Erken Çocukluk Döneminde Değer Kazanımı Açısından P4C Eğitimi 224

Doç. Dr. Handan Yalvaç

Türkçenin Yabancı Bir Dil Olarak Öğretimi Projeleriyle İlgili Hazırlanmış Lisansüstü Tezlerinin Sonuçları Üzerine Bir Meta Sentez Çalışması..... 236

Doç. Dr. Sami Baskın

Doktora Öğrencisi Fırat Yılmaz

Matematik ve Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Dijital Şiddet Tanımları ve Dijital Şiddete İlişkin Deneyimleri..... 261

Doç. Dr. Esra Karakuş Umar

Doç. Dr. Gülşah Özdemir Baki

Erken Çocukluk Döneminde Değer Kazanımı Açısından P4C Eğitimi

Doç. Dr. Handan Yalvaç

Özet

Erken çocukluk dönemi, doğumdan 6 yaşına kadar süren, çocuğun fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişiminin hızla ilerlediği bir dönemdir. Erken çocukluk dönemi bireyin gelecekteki yaşamını şekillendiren kritik bir süreci ifade etmektedir. Çocukların fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal olmak üzere birçok gelişimin temelleri atılmaktadır. Bu dönemde çocuklar çevrelerini keşfetmeye, öğrenmeye ve beceriler geliştirmeye başlamaktadırlar. Bu bağlamda çocukların erken çocukluk döneminde eğitimleri geleceklerini inşa etmede önem arz etmektedir. Erken çocukluk eğitimi, çocukların tüm gelişim alanlarını destekleyen ve gelecekteki akademik başarılarını artıran önemli bir faktördür. Yüksek kaliteli erken çocukluk eğitimi programları, çocukların bilişsel, sosyal, duygusal ve dil becerilerini geliştirir ve okula hazır olmalarını sağlamaktadır. Çocukların temel değerleri ve davranış kalıplarını öğrendiği erken çocukluk döneminde kazanılan değerler, yaşamları boyunca sürecek tutum ve davranışların temelini oluşturmaktadır. Çocukların değer kazanım sürecinde P4C eğitim modelinden yararlanılması değerlerin meleke hâlini alması açısından önemlidir. Çocuklar İçin Felsefe, yani P4C (Philosophy for Children) eğitim modeli, 1960'ların sonlarında Charles Sanders Peirce ve John Dewey'den ilham alınarak "Sorgulama Topluluğu" (Community of Inquiry) kavramını benimseyen Matthew Lipman tarafından geliştirilmiş bir pedagojik yaklaşımdır. P4C yöntemi, genellikle belirli bir konu etrafında odaklanmış birkaç soruyu içeren çeşitli uyaranlarla başlamaktadır. Bu uyaranlar, bir resim, gazete makalesi, referans materyal, görsel veya müzik parçası gibi çeşitli biçimlerde olabilir. Lipman'ın pedagojik modelinde, uyaran olarak genellikle adalet, cesaret, hakikat gibi soyut kavramları içeren metinler veya görseller kullanılmaktadır. Bu pedagojik yaklaşımda, katılımcılar uyaranların analizi ve değerlendirilmesi sürecinde, tartışılması istenilen konunun açık uçlu sorularla formüle edilmekte ve katılımcıların derin düşünmesi desteklenmektedir. P4C (Philosophy for Children) eğitim modeli, katılımcıların eleştirel düşünme becerilerini geliştirmelerini, felsefi sorgulamalarını derinleştirmelerini ve ortak bir diyalog sürecine aktif olarak katılmalarını hedefleyen bir yaklaşımdır. Bu model, çocukların bilişsel ve etik gelişimlerine katkıda bulunmayı amaçlayan yenilikçi bir pedagojik yaklaşımdır. Bu yöntemde öğretmenin rolü, süreci kolaylaştırmaktır. Öğretmen, yönetimi ve açık uçlu soruları sayesinde öğrencilerin süreci sürdürmelerine ve sorgulama sürecini içselleştirmelerine yardımcı olur. Öğretmen, öğrencilere "Ne demek istiyorsun ...?", "Bir örnek verebilir misiniz?", "Sizce bu konu hakkında daha farklı ne söyleyebiliriz?" gibi açık uçlu sorular yönelterek, onların konu ile ilgili daha geniş ve derin düşüncelerine imkân tanımaktadır. Bu yöntem, katılımcıların eleştirel düşünme becerilerini geliştirmelerini, felsefi sorgulamalarını derinleştirmelerini ve ortak bir diyalog süreci içerisinde aktif bir şekilde yer almalarını amaçlamaktadır. Böylelikle, P4C (Philosophy for Children) pedagojisi, çocukların bilişsel ve etik gelişimlerine katkıda bulunmayı hedefleyen yenilikçi bir eğitim modelidir. Bu modelin kullanılarak erken çocukluk döneminde değer kazanımına önemli katkısı olabileceği düşünülmektedir. Nitel desende teorik olarak hazırlanacak olan bu çalışmada erken çocukluk döneminde değer kazanımı,

erken çocukluk döneminde değer kazanımında P4C eğitim yaklaşımının ne olduğu ve nasıl uygulandığı konularını açıklanacak ve uygulamaya yönelik örnekler verilecektir.

Anahtar Kelimeler: Din Eğitimi, Erken Çocukluk, Değerler Eğitimi, P4C Eğitim Modeli, Değer Kazanımı.

P4C Education in Terms of Value Acquisition in Early Childhood

Abstract

Early childhood, spanning from birth to six years of age, is a period of rapid physical, mental, emotional, and social development for a child. This period represents a critical phase that shapes an individual's future life. The foundations of various aspects of development, including physical, mental, emotional, and social, are laid during early childhood. In this period, children begin to explore their surroundings, learn, and develop skills. In this context, the education of children in early childhood is crucial for building their futures. Early childhood education supports all areas of a child's development and enhances their future academic success. High-quality early childhood education programs develop children's cognitive, social, emotional, and language skills and ensure they are ready for school. The values acquired during early childhood, when children learn fundamental values and behavior patterns, form the foundation for attitudes and behaviors that will persist throughout their lives. Utilizing the P4C (Philosophy for Children) educational model in the process of value acquisition is crucial for these values to become ingrained habits. The P4C model, developed by Matthew Lipman in the late 1960s, draws inspiration from Charles Sanders Peirce and John Dewey, and adopts the concept of the "Community of Inquiry." The P4C method typically begins with various stimuli containing several questions focused on a specific topic. These stimuli can take various forms, such as a picture, newspaper article, reference material, visual aid, or music piece. In Lipman's pedagogical model, texts or visuals that typically contain abstract concepts such as justice, courage, and truth are used as stimuli. In this pedagogical approach, participants analyze and evaluate these stimuli by formulating open-ended questions related to the topic under discussion, thereby encouraging deep thinking. The P4C (Philosophy for Children) educational model aims to enhance participants' critical thinking skills, deepen their philosophical inquiries, and actively engage them in a collaborative dialogue process. This model represents an innovative pedagogical approach designed to contribute to children's cognitive and ethical development. In this method, the teacher's role is to facilitate the process. The teacher assists students in sustaining the process and internalizing the inquiry process through management and open-ended questions. By asking students open-ended questions such as "What do you mean by...?", "Can you give an example?", and "What else can we say about this topic?", the teacher enables students to think more broadly and deeply about the topic. This method aims to develop participants' critical thinking skills, deepen their philosophical inquiries, and actively involve them in a collaborative dialogue process. Thus, the P4C pedagogy is an innovative educational model designed to contribute to children's cognitive and ethical development. It is believed that using this model can make a significant contribution to the acquisition of values during early childhood. In this theoretically grounded study, which will be conducted using a qualitative design, the acquisition of values in early childhood, the P4C educational approach to value

acquisition during this period, and how this approach is implemented will be explained. Additionally, practical examples of the application of this method will be provided.

Keywords: Religious Education, Early Childhood, Values Education, P4C Educational Model, Value Acquisition.

Giriş

Erken çocukluk doğumdan ya da annenin hamileliğinden ilköğretimin ilk yıllarına kadar olan dönem olarak kabul edilmektedir. Bu dönem insan hayatında gelişimin en hızlı ve çevrenin en etkili olduğu bir süreçtir. Çocukluk döneminin ilk altı yılındaki yaşantılar, edinilmiş olan davranış ve alışkanlıklar daha sonraki dönemlerde hayat perspektifi ve davranış kalıplarının alt dinamiklerini oluşturmaktadır. Erken çocukluk dönemi, bireyin gelişimsel sürecinde kritik bir rol oynamaktadır; zira bu dönem, çocukların bilişsel, duygusal, sosyal ve fiziksel becerilerinin temelini atıldığı bir süreçtir. Çocuğun beyin gelişiminin en hızlı olduğu bu dönem, öğrenme kapasitesinin ve davranışsal eğilimlerinin şekillendiği bir evre olarak kabul edilmektedir. Erken çocukluk döneminde sağlanan eğitim ve deneyimler, çocuğun ilerleyen yaşlarda akademik başarı, sosyal uyum ve psikolojik iyilik hali gibi alanlarda güçlü bir temel oluşturur. Ayrıca, bu dönemde edinilen beceriler ve öğrenilen değerler, bireyin yaşam boyu gelişim sürecinde belirleyici etkiler oluşturmaktadır. Dolayısıyla, erken çocukluk dönemine yönelik yapılan yatırımlar hem bireysel hem de toplumsal refah açısından uzun vadeli ve sürdürülebilir katkılar sağlamaktadır.

Fiziksel ve ruhsal açıdan dengeli, huzurlu, başarılı, üretken ve topluma fayda sağlayacak bireylerin yetiştirilebilmesi için eğitime mümkün olduğu kadar en erken yaşta başlanması gerektiği düşünülmektedir. Erken eğitim faaliyetinin bireyin gelişimi üzerindeki uzun vadeli etkileri ile ilgili birçok çalışma bulunmaktadır. Araştırma bulguları, çocukların sosyal becerileri geliştikçe ve öznel ile psikolojik iyilik halleri arttıkça, yaşamlarına daha olumlu bir bakış açısıyla yaklaştıklarını ortaya koymaktadır. Ayrıca, bu süreçte çocukların problem çözme yeteneklerinin güçlendiği ve daha yüksek düzeyde mutluluk ve duygusal esenlik kazanma becerisi geliştirdikleri gözlemlenmektedir (Gülaçtı, 2014, 3-4). Böylelikle erken eğitim döneminde sağlanan bu kazanımlar, bireyin ileriki yaşam evrelerinde daha başarılı ve topluma katkı sağlayan bir birey olma potansiyelini desteklemektedir. Davranış kalıplarının şekillendiği erken çocukluk dönemi, bireylerin değer merkezli bir yaşam tasavvuru geliştirmeleri açısından kritik bir evre olarak kabul edilmektedir. Bu dönemde çocuklara değerlerin öğretilmesi, onların sosyal ve etik normlarla uyumlu bir şekilde büyümelerini desteklemekte ve bireysel gelişimlerinin temellerini atmaktadır.

Çocuklara değerleri kazandırmada kullanılan yöntemler arasında oyun, drama ve benzeri pedagojik teknikler önemli bir yer tutar. Bu bağlamda, son yıllarda değerlerin kalıcılığını destekleyen ve etkinliğini artıran P4C (Philosophy for Children) yöntemi öne çıkmaktadır. P4C, çocuklara eleştirel düşünme ve değerler üzerine derinlemesine düşünme fırsatı sunarak, onların değerleri içselleştirmelerine yardımcı olur. Bu çalışmada, nitel araştırma yöntemi kullanılarak, literatür tarama tekniği aracılığıyla yazılı ve dijital platformlardaki kaynaklar detaylı bir şekilde incelenmiştir.

Araştırma sürecinde, erken çocukluk, değerler eğitimi ve P4C kavramlarının tanımları, mahiyetleri ve önemleri kapsamlı bir şekilde ele alınmıştır. Uzman görüşleri doğrultusunda, erken çocukluk döneminde değerler eğitimi uygulamalarında P4C yönteminin nasıl kullanılabileceğine ve bu yöntemin eğitim sürecinde nasıl etkili olabileceğine dair öneriler sunulmuştur. Bu bağlamda, P4C yönteminin erken çocukluk dönemindeki değerler eğitimine entegre edilmesi, çocukların değerleri daha derinlemesine anlama ve bu değerleri günlük yaşamlarına uygulama becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Elde edilen sonuçlara bağlı olarak erken çocuklukta verilen değerler eğitiminde kullanılan P4C yöntemiyle değerlerin çocuklarda kalıcı olmasının desteklenmesi amaçlanmaktadır. Çalışmada P4C eğitim yaklaşımının ne olduğu ve nasıl uygulandığı konuların açıklandıktan sonra değerler eğitimi alanında P4C yönteminin uygulanmasına yönelik örnekler verilmektedir.

Erken Çocukluk Nedir?

Erken çocukluk dönemi, bireylerin bilişsel, fiziksel, psikolojik, sosyal olmak üzere birçok açıdan gelişimlerinin en önemli dönemidir. Bu dönem doğumdan 10 yaşına kadar olan bir süreci ifade etmektedir. Bu zaman diliminin özel bir alt evresi olarak nitelendirilen 0-6 yaş aralığı literatürde genellikle "Okul Öncesi Eğitim" dönemi olarak adlandırılmaktadır (Girgin vdğr, 2021, 67). Erken çocukluk evresinde çocuklar, bilişsel, sosyal, duygusal ve fiziksel gelişim açısından hızlı bir ilerleme kaydetmektedirler. Öğrenme, dil becerileri, sosyal ilişkiler ve duygusal becerilerin temellerinin atıldığı çocukluk döneminin ilk altı yılı, bireyin gelişim sürecinin kritik bir evresi olarak kabul edilmekte ve bu dönemde kazanılan deneyimlerin, edinilen davranış kalıplarının ve alışkanlıkların, hayatın sonraki dönemlerinde sergilenen davranışlar ve gelişim süreçleri üzerinde belirleyici bir etkisi olduğu bilinmektedir (Gülaçtı, 2014, 2).

Bireylerin çevresel uyaranlara ve öğrenme fırsatlarına en açık olduğu zaman dilimleri olarak değerlendirilen bu dönem literatürde "kritik dönem" olarak adlandırılmakta ve bireylerin belirli beceri ve yetkinlikleri edinme potansiyelinin en yüksek olduğu evre olarak kabul edilmektedir. Kritik dönemlerde gerekli öğrenme deneyimlerinin sağlanamaması durumunda, ilgili becerilerin ilerleyen yaşlarda edinilmesi zorlaşabilmekte veya tamamen olanaksız hâle gelebilmektedir. Bu bağlamda, kritik dönemlerin eğitim ve gelişim süreçlerinde dikkate alınması büyük önem arz etmektedir (Senemoğlu, 2012, s. 5). Erken çocukluk dönemi, insanın gelişiminde kritik dönemlerden biri olarak değerlendirilmektedir. Bu dönemde çocuğun bilişsel, duygusal, sosyal ve fiziksel gelişimi, ilerleyen yaşam evrelerindeki öğrenme kapasiteleri, yaşam kalitesi ve üretkenlik düzeyi açısından temel teşkil etmektedir. Bu dönemde çocuklar, yaşamlarının diğer evrelerine kıyasla çok daha hızlı bir büyüme ve gelişim hızı sergilemektedirler. Bu zaman diliminde elde edilen kazanımların ve yaşantıların kalıcılığı, bireyin gelecekteki gelişim potansiyelini doğrudan etkilediği ve erken çocukluk dönemine yönelik stratejik müdahalelerin önemli olduğu görülmektedir.

Erken çocukluk dönemi, bireyin gelişimsel ilerleyişinin en hızlı olduğu evrelerden biri olarak öne çıkmakta olup, bu dönemdeki gelişim süreçleri ile öğrenme deneyimlerinin sonraki yıllarda uzun vadeli etkileri olmaktadır. Bu açıdan çocuğun doğru davranışları edinmesi kritik bir öneme sahiptir. Bu dönemde gerçekleşen bilişsel, duygusal ve sosyal gelişim süreçleri, bireyin ilerleyen yaşam evrelerindeki davranışsal eğilimlerini ve adaptasyon kapasitesini şekillendirmektedir. Çocuğun bu dönemde sergilediği öğrenme yaşantıları, ileriki yıllarda akademik başarı, sosyal beceriler ve psikososyal uyum açısından da belirleyici bir rol

oynamaktadır (Tunçeli&Zembat, 2017, 3). Çünkü çocuklar erken çocukluk döneminde belirli davranış kalıpları edinmekte ve bu davranış kalıplarına göre davranmaktadırlar (Piaget ve Inhelder, 1969: 19-20). Dolayısıyla erken çocukluk döneminde sunulan eğitimsel ve çevresel uyaranların niteliği, çocuğun doğru davranışları kazanabilmesi ve bu davranışları sürdürebilmesi adına stratejik bir önem taşımaktadır.

Erken Çocukluk Döneminde Değerler Eğitimi

Değer kavram olarak *“bireylerin objeleri, insanları, fikirleri, durumları ve hareketleri iyi-kötü, doğru-yanlış, istenen-istenmeyen vb. yargıları oluşturan ilkeler”* (Aydın, 2021,7), ahlaki davranış bağlamında değer, insanın sahip olduğu nitelikleri, niyetleri, arzuları ve eylemlerini değerlendirirken kullanılan bir ölçüt olarak kabul edilir. Bu bağlamda, değerler, bireyin iyi ya da kötü, doğru ya da yanlış şeklinde ayırım yapabilmesini sağlayan, kişisel ve toplumsal ahlak anlayışına dayalı rehberlerdir (Güngör, 2000, s.28). *“Değer nedir?”* sorusunun cevabını arayan bazı düşünürlerin değeri inanç üzerine temellendirdikleri görülmektedir. *“Değer nedir? Değer hükmü bir şeyin arzu edilebilir veya edilemez olduğunu belirten ifade ise, o hâlde değer de bir şeyin arzu edilebilir veya edilemez olduğu hakkındaki inançtır.”* (Güngör, 2000, s.27). Değerler literatürde en genel tanımıyla arzu edilen, kişilerin hayatlarına kılavuzluk eden, önemi dereceleri farklı, durum-ötesi hedeflerdir (Schwartz, 1992, 5).

Değerler; bireylerin hem kendilerini hem de diğer insanları ve olayları anlamlandırmak, değerlendirmek, eylemlerini seçmek ve bu eylemleri meşrulaştırmak amacıyla kullandıkları ölçütlerdir (Schwartz, 1992: 1). Bireysel ve toplumsal normlar, değerler ve inanç sistemleri ile şekillenmektedir. Bu ölçütler, bireyin sosyal ve kültürel çevresine uyum sağlama süreçlerinde rehberlik eden temel referans çerçevelerini oluşturmaktadır. Değerler bireyin hayatının gayeleri, hatta başkasının da hayatının gayesi olmasını istediği şeyler olarak da tanımlanmaktadır (Güngör, 2010: 84). Değerler, bireyin içsel dünyasını şekillendirirken, aynı zamanda onun başkalarıyla kurduğu ilişkilerde ve toplumsal yaşama katılımında sergilediği tutum ve davranışları yönlendiren bir pusula niteliğindedir. Dolayısıyla, değerler sadece bireysel tercihler ve niyetlerin ötesinde, kişinin yaşamına anlam katan ve toplum içindeki uyumunu belirleyen temel ahlaki ilkeler olarak kabul görmektedir. Bu ahlaki kriterlerin aktarılması değerler eğitimi kavramını ifade etmektedir.

Değerler eğitimi, *“Bireylerin hayatta davranışlarını gözden geçiren, insanlara olumlu yönde katkı sağlayan ve daha güzel, yaşanabilir bir gelecek için insanda bulunması gereken millî ve evrensel değerlerin insanlara kazandırıldığı süreç”* (Aydın, 2021, 20) şeklinde tanımlanmaktadır. Çocuklukta edinilen değer kazanımı, bireyin yaşam boyu sürecek davranışlarını, karar alma süreçlerini ve toplumsal rollerini şekillendiren temel unsurlar olarak değerlendirilmektedir. Bu değerlerin sonraki kuşaklara aktarılması süreci, toplumun ahlaki ve kültürel değerlerinin korunması ve sürekliliğinin sağlanmasında önemli işlevi bulunmaktadır. Aynı zamanda çocukluk döneminde kazanılan değerlerin bireysel gelişim üzerindeki etkisi olduğu gibi bu değerlerin topluma aktarımı ve toplumsal düzeyde sürdürülebilirliği de toplumsal refah açısından önemlidir (Laming, 2009, s.137). Netice itibarıyla çocukluk döneminde kazanılan değerler, bireyin yaşamı boyunca sergileyeceği davranışları, karar alma süreçlerini ve toplumsal rollerini şekillendiren temel unsurlar arasında yer almaktadır. Bu değerlerin gelecek kuşaklara aktarılması, toplumun ahlaki ve kültürel yapısının korunması ve devamlılığının sağlanmasında kritik bir rol oynamaktadır. Aynı zamanda, çocuklukta edinilen

değerlerin bireysel gelişim üzerindeki etkisi kadar, bu değerlerin toplumsal düzeyde sürdürülebilirliği de toplumsal refahın artırılması açısından büyük önem taşımaktadır.

Değerler Eğitiminde P4C (Çocuklar İçin Felsefe) Yöntemi

P4C (Çocuklar İçin Felsefe), 1970'lerde ABD'de Matthew Lipman (1922-2010) tarafından başlatılan bir eğitim programı olarak ortaya çıkmıştır (Vansielegheem ve Kennedy, 2011, 171). Alanyazında çocuklar için felsefenin kısaltması olan P4C "Philosophy For Children" çocuklar için felsefe anlamına gelmekte, "Philosophy For Communities" (Topluluk için felsefe) ve "Critical, Creative, Collaborative, Caring" (Eleştirel, yaratıcı, birlikte çalışan, özen gösteren) olmak üzere iki açılımı bulunmaktadır. Her yaşta kişi ve grupla uygulandığı için "Topluluk İçin Felsefe" olarak ve eleştirel, yaratıcı, birlikte çalışan, özen gösteren kişi ve grup olarak tarif edilmektedir. Lipman, Dewey'in düşünmek için öğretim anlayışından etkilenmesi sonucunda yöntemini geliştirdiğini belirtmiştir (Özdemir, 2021, 9). Çocuklar İçin Felsefe, çocukların felsefi kavramlar olan bilgi, doğruluk, gerçeklik, güzellik ve adalet gibi konuları, bir metin, öykü veya örnek olaydan hareketle, yetişkin rehberliğinde tartışmalarını sağlayan bir yaklaşımdır. Bu yöntem, çocukların eleştirel düşünme becerilerini geliştirmeyi, yaratıcı fikirler üretmelerini teşvik etmeyi ve işbirliği yaparken başkalarına özen göstermelerini amaçlamaktadır (Çayır ve Akkoyunlu, 2016, s. 97). Lipman tüm eğitimin alanlarında felsefenin düşünceyi aktive ettiğini vurgular ve bir öğrencinin bir disiplinde soruşturma sonucunda ortaya çıkan bilgileri öğrendiğinde kendisi bir soruşturmacı olamayacağını, yalnızca o bilgiyi öğrenmiş öğrenci olabileceğini söyler. Ayrıca felsefenin eğitimsel amaçlarından birinin her öğrencinin bir soruşturmacı olmasını desteklediğini, böyle bir hedefe ulaşmak için felsefeden daha iyi bir hazırlık aracı olamayacağını ifade etmektedir. (Lipman, 1988, 39)

Lipman göre felsefe, düşüncenin en temel ve saf biçimini temsil eden bir kavramsal soruşturma sürecidir. Felsefe, yalnızca bilginin aktarımını değil, aynı zamanda düşünme biçimlerini anlamayı ve eleştirel bir şekilde sorgulamayı da içerir. Lipman'ın bu görüşüne göre, herhangi bir disiplinin eğitimi, o disiplinde kullanılan bilgi ve yöntemlerin aktarımında başarılı olabilir, ancak disiplinin altında yatan düşünce biçimlerini, yani disiplinin entelektüel yapı taşlarını yeterince öğretmeyebilir. Örneğin, tarih eğitimi öğrenciyi tarihsel olaylarla donatabilir, ancak "tarihsel düşünmeyi"; olayları belirli bir bağlamda değerlendirme, nedensellik ilişkilerini sorgulama ve geçmişten bugüne bir eleştirel bakış açısı geliştirme becerilerini her zaman etkili bir şekilde öğretemeyebilir. Aynı durum matematiksel düşünme için de geçerlidir: matematik eğitimi, formüller ve teoremler sunarak matematik bilgisi kazandırabilir, ancak "matematiksel düşünme" soyut kavramlar arasında bağlantılar kurma, problem çözme yöntemlerini geliştirme ve mantıksal çıkarımlar yapma süreçlerini derinlemesine öğretmekte yetersiz kalabilir (Lipman, 1988, 39-40). Dolayısıyla Lipman'a göre çocukların öncelikle düşünme biçimlerini öğrenmesi gerekmektedir. Lipman'ın felsefe konusundaki düşüncelerini formüle ettiği dönemlerde yani 1970'lerin sonlarına doğru eleştirel düşünmeye yönelik artan ilgi, akıl yürütmenin, kapsamlı ve derinlemesine bir eğitim reformunun vazgeçilmez bir bileşeni olduğuna dair yaygın bir kanaat bulunmaktaydı. Bu doğrultuda, felsefenin okul müfredatına entegre edilmesinin, bu düşünsel beceriyi okul kültürü ve pratiğine yerleştirmenin en etkili müfredat ve pedagojik yöntemlerden biri olduğu savunulmaktaydı. Bu dönemde bu düşüncenin en önemli savunucusu olan Matthew Lipman, 1967 yılında *Harry Stottlemeier'in Keşfi* adlı romanı yazdı (Vansielegheem ve Kennedy, 2011, 174).

Lipman'ın kaleme aldığı felsefi eseri, edebi niteliğinin ötesinde, çocuklar için felsefi roman türünün il örneğidir ve bu alandaki pedagojik yaklaşımlara öncülük ettiği görülmektedir. Romanın başkahramanı Harry, çocukların gerçek yaşamda felsefi meseleler üzerine eleştirel diyaloglara katılmalarını yansıtarak, öğrenci grupları arasında benzer tartışmaları teşvik etmeyi amaçlayan bir eleştirel düşünme modeli sunmaktadır. Bu bağlamda Lipman'ın eseri, pedagojik bir araç olarak hem eğitici hem de dönüştürücü bir işlev üstlenmiştir. Bu, düşünmenin bireylerin eylemlerinin sonuçlarının farkına varmalarını ve bu sayede eylemlerinin dayandığı alışkanlıkları yeniden yapılandırmalarını sağladığı anlamına gelmektedir. Lipman için eleştirel düşünme, bir problemi çözmek için hipotezler oluşturmak amacıyla o probleme neden olan olguları, meseleleri, fikirleri, kavramları ve teorileri belirleyebilme yeteneği anlamına gelmektedir. Aynı zamanda belirli bir ortamda bilginin gelişimi ve yaşam kalitesini iyileştirmek için bilginin uygulanması, Lipman'ın P4C programının çerçevesini oluşturmaktadır. Dolayısıyla, Lipman'a göre P4C'nin amacı çocukları filozoflara ya da karar vericilere dönüştürmek değil; onları daha düşünceli, daha yansıtıcı, daha duyarlı ve daha makul bireyler hâline getirmektir. Zira literatürde felsefe, bireyin çevresiyle olan ilişkilerini daha iyi kavrayabilmesi ve bu ilişkilerdeki değişimi yönlendirebilmesi amacıyla işlevsel bir araç olarak değerlendirilmektedir. (Vansieleghem ve Kennedy, 2011, 174-175). Dolayısıyla çocuklar için felsefe çocukların doğru düşünme becerilerini geliştirme yöntemidir.

Lipman yargı yetisi geliştirilmiş olan çocukların yalnızca ne zaman harekete geçeceklerini değil ne zaman harekete geçmeyeceklerini de iyi bileceklerini belirterek (Lipman vdğr., 1980, s. 15) çocuklara doğru düşünme formları kazandırmanın önemine dikkat çekmektedir. Lipman çocukların yaşamlarının önemli bir kısmını okulda geçirdikleri için okulun çocuklara kişisel iyiliklerinin yanı sıra toplumun iyiliğini de düşünme becerisi kazandırması gerektiğini vurgulamaktadır. Öyle ki çocuklar iyi ölçütünü iyi anlamaları ve kişisel hedeflerini ortak iyiyle birleştirmeye istekli olmaları konusunda teşvik edilmeleri gerekmektedir (Lipman, 2023, 85). P4C yöntem çerçevesinde, öğrenciler, soru sorma ve bu sorulara işbirliğine dayalı bir sorgulama süreciyle yanıt bulma sürecine aktif olarak katılmaya teşvik edilirler. Sınıf, öğrencilerin birbirlerinin fikirlerini saygıyla dinlediği, bu fikirler üzerine yapı inşa ettiği, rasyonel temelden yoksun görüşleri sorgulamak amacıyla birbirlerine sorular yönelttiği, çıkarımlarda bulunmalarına yardımcı olduğu ve karşılıklı olarak varsayımlarını test ettikleri bir topluluk olarak yapılandırılmaktadır. Bu tür bir diyalogun temel hedefi, bir uzlaşma sağlamak ya da kimin haklı veya haksız olduğunu belirlemek değildir. Aksine, P4C pedagojisinin amacı, sorunun çözümüne dair mesafe kaydetmek, hipotezler geliştirmek, geçerli nedenler sunmak, mantıksal düşünmeyi teşvik etmek ve hem kendi hem de başkalarının varsayımlarına yönelik temellendirilmiş gerekçeler bulmaya çalışarak işbirliği içinde bir sorgulama sürecini hayata geçirmektir. Bu bağlamda, P4C yaklaşımı, kendi kendini düzelten bir düşünme biçimi geliştirerek bireylerin eleştirel düşünme yeteneklerini derinleştirmeyi hedeflemektedir (Cam, 2014, 1205).

P4C uygulamaları, kolaylaştırıcı tarafından sunulan kısa öykü, resim, şiir veya nesne gibi bir uyararla başlamaktadır. Katılımcıların, bu uyarın aracılığıyla kavramlara ulaşmaları ve bu kavramlar üzerine felsefi düşünceleri desteklenir. Bu süreçte kolaylaştırıcı, katılımcıları sorularla yönlendirir ve felsefi düşünmeyi teşvik eder. Haynes, çocuklarla felsefe oturumlarının uygulanışını dokuz aşamada özetlemektedir: Oturum başlamadan önce rahatlatma egzersizlerinin yapılması ve oturum kurallarının belirlenmesi, sorgulamayı başlatmak amacıyla hikâye, nesne, resim bir uyarın sunulması, uyarın üzerinde düşünülmesi için katılımcılara zaman verilmesi, katılımcıların ilginç veya şaşırtıcı sorular düşünmesi için

zaman ayrılması ve soruların sorulması, sorular arasında bağlantılar kurulması, sorgulama sürecine geçmek üzere sorgulanacak sorunun seçilmesi, soru hakkında düşünce geliştirilmesi, katılımcıların birbirlerinin düşüncelerini takip etmesi ve oturum yöneticisinin sorgulama yollarını açmaya teşvik etmesi, tartışmayı özetleyen ve süreci görselleştiren bir materyal örneğin, bir çizim veya grafik oluşturulması ve turumun genel bir özetinin yapılması ve süreç hakkında yansıtıcı değerlendirmelerin paylaşılması. Bu adımlar, P4C uygulamalarının sistematik bir şekilde yürütülmesine olanak sağlayarak, katılımcıların eleştirel düşünme becerilerini geliştirmeye yönelik bir ortam oluşturulmaktadır (Ulucan, 2023, 8-9).

Günümüzde, dünya genelinde yeni okul sistemleri ve eğitim anlayışlarının benimsenmesiyle birlikte P4C uygulamaları elliden fazla ülkede yaygın olarak uygulanmaktadır. Bu geniş çaplı benimseme, P4C'nin, çocukların bilişsel, duygusal ve sosyal gelişimlerini destekleme potansiyelini vurgulamaktadır. Eğitim alanında yapılan bu reformlar, P4C'nin çocuklara eleştirel düşünme, etik değerlere dayalı karar verme ve etkili iletişim becerileri kazandırma konusundaki katkılarını tanımakta ve bu yöntemlerin eğitim sistemlerinde nasıl entegre edilebileceğini araştırmaktadır (Bilican ve Yılmaz, 2021, s. 14). Bu bağlamda, P4C'nin uluslararası alanda benimsenmesi, farklı kültürel ve pedagojik bağlamlarda çocukların eğitimine yönelik etkili stratejiler geliştirilmesini teşvik eden bir eğilim olarak öne çıkmaktadır. Araştırmalar bu yöntemin erken çocukluk döneminde ve değerler eğitiminde etkili olduğunu göstermektedir. Sigurborsdottir 1998 yılınca İzlanda'da "Foldaborg'da Çocuklarla Felsefe" başlıklı bir gelişim projesi kapsamında, 1994-1996 yılları arasında okul öncesi yaş grubundaki (3-6 yaş) çocuklarla iki yıl boyunca felsefi etkinlikler yürütmüştür. Bu projenin amacı, erken yaşlardaki çocukların düşünsel ve iletişim becerilerini geliştirmek üzere felsefi sorgulama temelli etkinlikler sunmaktır. Uygulamalar sonucunda, çocukların iletişim becerilerinde belirgin bir iyileşme ve başkalarının düşüncelerine karşı gösterdikleri saygı düzeyinde kayda değer bir artış gözlemlenmiş ve bu gelişmeler detaylı olarak rapor edilmiştir. Çocukların arkadaşlarına daha saygılı davrandıkları tespit edilmiştir. Foldaborg personeli tarafından çocuklarla felsefe uygulamalarının etkilerinin raporlanmaya devam ettiği ve bu etkinliklerin hâlen sürdüğü belirtilmektedir. Bu sonuçlar, çocuklarla felsefe yapmanın, erken çocukluk döneminde sosyal ve bilişsel becerilerin gelişimine ve değer kazanımına olumlu katkılar sağladığını göstermekte olup, uygulamaların uzun vadeli etkilerini incelemek açısından da önem arz etmektedir.

Başka bir araştırmada erken çocukluk döneminde değer kazanımı konusunda önemli sonuçlar göstermektedir. Savvalaki 2022 yılında "Tiyatro Tekniklerini Kullanarak Çocuklar İçin Felsefe'de Şefkatli Düşünceyi Vurgulama ve Geliştirme" başlıklı çalışmasında P4C yöntemini tiyatro teknikleriyle harmanlayarak anaokulu düzeyindeki çocukların ifade etme ve sorgulama becerilerini geliştirmeyi amaçlayan bir eylem araştırması gerçekleştirmiştir. Bu çalışma kapsamında yardımseverlik, dostluk, sevgi ve dayanışma gibi etik ve sosyal kavramlar üzerine odaklanılmıştır. Araştırma bulguları, çocukların sevgi dolu ve şefkatli düşünme biçimleri geliştirdiklerini, ayrıca tanıdık olmayan sosyal ortamlarda davranışlarını düzenleme becerilerini kazandıklarını ortaya koymuştur. Çalışma, tiyatro tekniklerinin, felsefi sorgulama sürecini zenginleştirme ve çocukların eleştirel düşünme becerilerini daha derin ve kapsayıcı bir şekilde geliştirme potansiyeline sahip olduğunu göstermiştir. Bu bulgular, erken çocukluk döneminde felsefi pedagojinin, sosyal ve duygusal becerilerin güçlendirilmesine katkı sağladığını ortaya koyarak, eğitimin multidisipliner yaklaşımlarla daha etkili hale getirilebileceğini vurgulamaktadır.

Erken çocukluk döneminde değerler eğitiminde arkadaşlık, adalet, paylaşma, sevgi, saygı, yardımseverlik olmak üzere değerler P4C eğitim yöntemiyle verilebilir (Özge, 2021, 139, 156, 170). Örneğin sevgi değerinin kazanımında uyaran olarak kullanılacak bir drama: "Sevgiyi Arayan Çocuk" (Yalvaç Arıcı, 2022, 373-374). Sekiz çocuk, drama etkinliği için seçilir. Bu çocuklar keçi, koyun, arı, ağaç, baloncu, şekerçi ve anne gibi çeşitli roller üstlenerek sınıfın önünde yan yana dururlar. Etkinlik sırasında, çocuklardan biri, "Sevgiyi arıyorum, sevgiyi arıyorum, bulamıyorum" şeklinde yüksek sesle ifade ederek sınıfın içinde dolaşır. Ardından, çocuk, keçi rolündeki çocuğun yanına yaklaşır. Bu sırada kolaylaştırıcı "Sevgi aranır mı?" diye çocuklara sorar. Daha sonra drama devam eder. Keçi rolündeki çocuk "Sevgi dediğin nedir bilmiyorum ama sıcacık sütümden sana verebilirim." diye cevap verir. Bu aşamada çocuklara sorulur: "Sizce keçinin vereceği süt sevgi ifadesi olabilir mi?" Çocuklar bu konu üzerinde konuşurlar. Koyun; "Sevgi dediğin nedir bilmiyorum ama yumuşacık yünümden sana verebilirim.", arı; "Sevgi dediğin nedir bilmiyorum ama yumuşacık lezzetli balımdan sana verebilirim.", ağaç; "Sevgi dediğin nedir bilmiyorum ama lezzetli meyvelerim var, sana verebilirim.", baloncu; "Sevgi dediğin nedir bilmiyorum ama renkli balonlarım var sana verebilirim.", şekerçi; "Sevgi dediğin nedir bilmiyorum ama, tatlı şekerlerim var sana verebilirim." diyerek sevgi ile ilgili düşüncelerini ifade ederler.

Kolaylaştırıcı sevgi dilini ifade eden kişiden sonra "sizce sevgi bu şekilde ifade edilebilir mi?", "size bu şekilde sevgisini ifade eden kişiye nasıl cevap verirsiniz?" gibi sorular sorar. Çocuklara her kişinin kendi sahip olduğu kaynakları sunarak sevgisini ifade edebileceği anlatılır. Bu bağlamda, bir keçinin en güzel sevgi ifadesi sütü, bir koyunun ise yünü olabilirken, bir arının sevgiyi bal aracılığıyla gösterdiği ifade edilir. Sevgi, çeşitli şekillerde tezahür eder; bazen ılık bir süt, bazen yumuşacık bir yün, bazen renkli bir balon, bazen taze bir meyve ve bazen de tatlı bir şeker şeklinde kendini gösterir. Bu örnekler, sevginin bireylerin sahip olduğu çeşitli nesnelere ve özelliklere aracılığıyla nasıl somutlaştığını ve kişisel olarak nasıl ifade edilebileceğini vurgulamaktadır. Böylelikle çocuklara sevgi değeri üzerinde düşünme yolları gösterilmiş ve sevginin kişinin kendi anlayışına göre değil muhatapın anlayışına göre şekillendiği anlatılmış olur. Netice itibarıyla, erken çocukluk döneminde değerler eğitimi açısından P4C yöntemi, pedagojik olarak oldukça etkili ve işlevsel bir yaklaşım olarak değerlendirilmektedir. P4C, çocukların eleştirel düşünme becerilerini geliştirme, soru sorma ve sorgulama kültürünü teşvik etme yoluyla, yalnızca ahlaki ve etik değerlerin aktarımını sağlamakla kalmaz, aynı zamanda bu değerler üzerinde düşünsel bir derinlik kazanılmasına da olanak tanır. Özellikle değerler eğitiminin, salt bilgilerin ezberletilmesinden ziyade, değerler üzerine eleştirel ve yaratıcı düşünme süreçlerinin desteklenmesi gerektiği düşünüldüğünde, P4C'nin sunduğu felsefi sorgulama yöntemi çocukların düşünme dünyasını zenginleştiren bir pedagojik araç haline gelmektedir.

Sonuç ve Öneriler

Erken çocukluk dönemi, bireylerin fiziksel, bilişsel, psikolojik ve sosyal gelişimlerinin en kritik aşamalarından biri olarak kabul edilmektedir. Bu dönemde, çocukların değer kazanımı ve bu değerlerin içselleştirilmesi büyük önem taşımaktadır, zira erken yaşlarda edinilen değerler, bireylerin gelecekteki yaşamlarında önemli bir rol oynamaktadır. Çocuklar, bu dönemde çevrelerinden ve eğitimcilerinden aldıkları değerlerle şekillenir ve bu değerler, onların kişilik gelişimlerini, sosyal etkileşimlerini ve yaşamla başa çıkma becerilerini belirlemede etkili olabilir. Bu bağlamda, P4C eğitim modelinin uygulanması, çocukların değerler eğitimi açısından potansiyel bir çözüm olarak değerlendirilmektedir. P4C, çocukların eleştirel

düşünme, sorgulama ve empati geliştirme becerilerini teşvik ederek, onların değerleri anlamalarını ve bu değerlerle uyumlu bir şekilde davranmalarını sağlar. Bu eğitim modeli, çocukların değerleri aktif bir şekilde keşfetmelerine ve bu değerlerin günlük yaşamlarında nasıl anlam bulduğunu kavramalarına yardımcı olabilir. Dolayısıyla, P4C'nin erken çocukluk döneminde uygulanması, çocukların değerler sistemlerini güçlendirebilir ve bu değerlerin sürekliliğini sağlayabilir, böylelikle çocukların gelecekteki sosyal ve duygusal gelişimlerine olumlu katkılarda bulunabilir. Erken çocukluk döneminde değer kazanımını desteklemek amacıyla P4C yönteminin uygulanmasına yönelik aşağıdaki öneriler sunulabilir:

- P4C etkinlikleri Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) tarafından okul öncesi programlarına entegre edilebilir. P4C etkinlikleri, mevcut müfredat ve ders kazanımlarına uyum sağlayacak şekilde tasarlanarak, eğitim programlarında yer alabilir. Bu entegrasyon, belirli derslerin kazanımlarına ve içeriklerine felsefi düşünme ve sorgulama süreçlerinin dahil edilmesini içerir. Örneğin, P4C etkinlikleri, dil ve anlatım, etik değerler ve yaşam becerileri gibi derslerle uyumlu bir şekilde yürütülerek, öğrencilerin eleştirel düşünme, problem çözme ve etik değerlere dayalı karar verme becerilerinin geliştirilmesine katkıda bulunabilir.
- Eğitim fakültelerinin müfredatlarına, P4C yöntemi seçmeli veya zorunlu ders olarak dahil edilebilir. Bu entegrasyon, öğretmen adaylarına felsefi pedagojinin temellerini ve uygulama tekniklerini öğretmeyi amaçlar, böylelikle öğretmenlerin eğitimde eleştirel düşünme ve sorgulama becerilerini nasıl teşvik edebilecekleri konusunda bilgi ve deneyim kazanmalarına imkân tanınmış olur. P4C'nin eğitim fakültelerinin programlarına dahil edilmesi, öğretmen adaylarının öğrencilerle etkili bir şekilde felsefi diyaloglar yürütme ve değerler eğitimi konusunda yeterlilik kazanmalarını destekler. Aynı zamanda bu uygulama, öğretmenlerin sınıf içi dinamikleri daha iyi yönetmelerine ve çeşitli düşünsel perspektifleri sınıf ortamına entegre etmelerine olanak tanır.
- P4C eğitimcileri için MEB ve DİB tarafından çalıştaylar düzenlenebilir ve o çalıştaylarda erken çocukluk dönemine uygun değerlerle ilgili felsefi soru seçimi yapılarak yöntemin aktif bir şekilde uygulanması desteklenmiş olur. P4C etkinliklerinde kullanılacak felsefi sorular, çocukların gelişim düzeyine uygun ve onların ilgi alanlarını çekici kılacak şekilde tasarlanmalıdır. Sorular, çocukların değerlerle ilgili düşüncelerini ve tartışmalarını teşvik edecek şekilde açık uçlu ve keşfetmeye yönelik olmalıdır.
- Oyun ve drama teknikleri uyaran olarak kullanılması çocuklarda daha kalıcı iz bıraktığı için değerler konusunda drama ve oyun yazım çalışmaları yapılabilir. Felsefi sorgulamaları çocuklara çekici kılmak için uyaran olarak oyun ve drama teknikleri kullanılabilir. Çocuklar, rol yapma ve hikâye anlatma yoluyla, belirli değerleri ve bu değerlerle ilişkili durumları keşfetme fırsatı bulabilirler. Bu, değerlerin somut bir şekilde anlaşılmasına ve içselleştirilmesine yardımcı olabilir.
- P4C yöntemi ile verilecek değerler eğitimi için görsel ve etkileşimli materyallerin kullanımına özen gösterilmelidir. Çocukların ilgilerini çekmek ve soyut kavramları somutlaştırmak için görsel materyaller ve etkileşimli araçlar kullanılmalıdır. Resimler, kartlar ve modelleme araçları, çocukların değerleri daha iyi anlamalarına ve bu değerler üzerinde düşüncelerine olanak tanımaktadır. Konuyla ilgili Millî Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı erken çocukluk döneminde değerler eğitimi ile ilgili materyaller hazırlayabilir.
- Duygusal ve sosyal gelişimi destekleyen P4C faaliyetleri yapılabilir. Çocukların duygusal ve sosyal gelişimlerini desteklemek için P4C faaliyetleri, empati, sevgi, saygı geliştirmeye yönelik aktiviteler içermelidir. Çocuklar, diğerlerinin bakış açılarını anlamak ve duygusal tepkileri tanımak için çeşitli senaryolar üzerinde çalışabilirler. Bu faaliyetler için okul öncesi

eđitimi ve deęerler eđitiminde faaliyet gsteren eđitimcilerden P4C yntemine dayalı deęerlerle ilgili senaryolar yazmaları istenebilir. Bu senaryolar pilot okullarda uygulandıktan sonra en etkili olan senaryolar okullarda uygulama listelerine dahil edilebilir.

• P4C yntemi ile deęerlerin gnlk yařamla baęlantısı kurulmak suretiyle ocukların deęerleri iselleřtirmesi desteklenebilir. ocuklara deęerlerin gnlk yařamda nasıl uygulanabileceęi ve bu deęerlerin eřitli durumlarda nasıl yansıtılacaęı hakkında rnekler sunulmalıdır. Aynı zamanda ocukların bu rnekler zerinde dřnmelerine imkn tanınmalıdır. Bylelikle ocukların deęerleri sadece teorik olarak deęil, pratikte de anlamalarına yardımcı olunur.

Kaynaka

Aydın, M. Z. (2021). *Karakter Deęer ve Ahlak*. (Ed.) Mehmet Zeki Aydın. Ankara: Nobel Yayıncılık.

Bilican, Y. M. ve Yılmaz, N. (2021). *ocuk Edebiyatı ve Felsefe: ğretmen ve Veliler iin P4C Uygulama rnekleri*. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Cam, P. (2014). "Philosophy for Children, Values Education and the Inquiring Society". *Educational Philosophy and Theory*, 46/11.

ayır, Akakocaoęlu, N. ve Akkoyunlu, B. (2016). ocuklar iin felsefe eđitimi zerine nitel bir arařtırma. *Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry*, 7(2), 97-133

Girgin, A., Kurnaz, A. Zobu, O. (2021). "Erken ocukluk Eđitimi Ve Aile Eđitiminin nemi". (Ed.) Glan, A. řirin, M. R. Ve řirin, M. C. I. *Trkiye ocuk Hakları Kongresi Yetiřkin Bildirileri Kitabı*. İstanbul: ocuk Vakfı Yayınları

Glatı, F. (2014). "Trkiye'de ve Dnyada Erken ocukluk ve Okul ncesi Eđitimi", (Ed.) Glatı, F.-Tmkaya, S. *Erken ocukluk Eđitimi*. Ankara: Pegem Akademi.

Gngr, E. (1998). *Deęerler Psikolojisi zerine Arařtırmalar*. İstanbul: tken Yayınları.

Laming, M. M. (2009). Education As A Metod of Re-Orienting Values. J. Zajda & H. Daum (Eds.) *Global Values Education-Teaching Democracy and Peace*. London: Springer.

Lipman, M. (2023). *Felsefe Okulda*. (ev. Kerem, M.). İstanbul: Usturlab Eđitim Teknolojileri ve Tasarım Ltd. řti.

Lipman, M. (1988). *Philosophy Goes to School*. Philadelphia: Temple Universty Press.

Lipman, M., Sharp, A. M. and Oscanyan, F. S. (1980). *Philosophy in the Classroom*. Philadelphia, PA, Temple University Press.

zdemir, . (2021). *Felsefe Sınıfı-İlkokul ğretim Programıyla Btnleřtirilmiř ocuklarla Felsefe Uygulamaları*. Ankara: Yayınevi: Nobel Akademik Yayıncılık.

Piaget, J.&Inhelder, B. (1969). *The Psychology of the Child*. Translated from the French by Helen Weaver. New York: Basic Books, Inc. Publishers.

Senemoęlu, N. (2012). *Geliřim, ğrenme ve ğretim. Kuramdan Uygulamaya*. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Schwartz, S. H. (1992). "Universals in the Content and Structure of Values: Theoretical Advances and Empirical Tests in 20 Countries". M. P. Zanna (Ed.). *Advances in Experimental Social Psychology*. London: Academic Press

Tunçeli, H. İ.-Zembat, R. (2017). Erken Çocukluk Döneminde Gelişimin Değerlendirilmesi ve Önemi. *Eğitim Kuram Ve Uygulama Araştırmaları Dergisi*, 3(3), 1-12.

Ulucan, S. (2023). *Çocuklar İçin Felsefe Etkinliklerinin Öğrenenlerin Deneyimlerine Ve Eleştirel Düşünme Eğilimlerine Etkisi: Bir Eylem Araştırması*. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ege Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. İzmir.

Vansielegem N., Kennedy D. (2011). What is Philosophy for Children, What is Philosophy with Children – After Matthew Lipman?. *Journal of Philosophy of Education*, 45/2.

Yalvaç Arıcı, H. (2022). 4. Sınıf Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Dersinde Kullanılabilecek Öğretim Yöntem ve Teknikler. Diler, R. (Ed.) *Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Öğretimi- İlkokul 4. Sınıf*. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.